

Дорош-Кізим М. М.

к.е.н., доцент

*Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, м. Львів*

<https://orcid.org/0000-0001-5680-6669>

Дадак О. О.

к.е.н., доцент

*Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, м. Львів*

<https://orcid.org/0000-0002-8193-2090>

Дорош М. М.

старший викладач

Лицей «Європейський» Львівської міської ради, м. Львів

<https://orcid.org/0000-0002-3975-1229>

БЕНЧМАРКІНГ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

JEL Classification: O 330

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті проведено поглиблене дослідження сутності поняття «бенчмаркінг», уточнено його дефініцію та окреслено роль у формуванні сучасних управлінських рішень, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності суб'єктів підприємництва. Визначено, що бенчмаркінг є комплексним інструментом стратегічного управління, який базується на систематичному аналізі найкращих практик конкурентів або інших організацій із подібними бізнес-процесами.

Основною метою використання бенчмаркінгу є оптимізація бізнес-процесів через ідентифікацію та адаптацію ефективних рішень, що дозволяють підвищити продуктивність, якість послуг і загальну ефективність управління. Його застосування сприяє: поліпшенню раціонального використання ресурсів, підвищенню конкурентоспроможності продукції та послуг, оптимізації маркетингових стратегій підприємства, удосконаленню управлінської підтримки за рахунок швидшого прийняття оптимальних рішень, досягненню довгострокової стабільності через розвиток інноваційних підходів до управління.

Здійснено теоретичне обґрунтування доцільності інтеграції бенчмаркінгу в діяльність підприємницьких структур, що включає аналіз його ключових етапів. Доведено, що систематичне використання бенчмаркінгу дозволяє підприємствам створити стійку модель розвитку, орієнтовану на інноваційність та конкурентоспроможність.

Незважаючи на високий потенціал бенчмаркінгу, в Україні його застосування залишається обмеженим. Основними проблемами є: відсутність єдиного теоретико-методологічного підґрунтя, закритість інформації щодо діяльності підприємств, низький рівень розвитку партнерських відносин між суб'єктами підприємництва, недостатня спроможність підприємств упроваджувати інноваційні підходи в управління.

В умовах сучасних глобальних викликів бенчмаркінг набуває нових функцій. Його методологія активно застосовується не лише в бізнесі, але й у державному управлінні, регіональному розвитку, сфері охорони здоров'я, освіті та екології.

Інтеграція бенчмаркінгу у стратегічне управління підприємствами створює унікальні можливості для досягнення конкурентних переваг. Це дозволяє не лише адаптувати найкращі практики, – але й формувати культуру постійного вдосконалення. Попри існуючі виклики в Україні, потенціал бенчмаркінгу залишається значним, і його подальше впровадження може стати ключем до успішного розвитку національних підприємств у довгостроковій перспективі.

Ключові слова: бенчмаркінг, конкурентоспроможність, стратегічне управління, аналіз, бізнес-процеси, оптимізація, продуктивність, ефективність, управління, ресурси, продукція, послуги, маркетингові стратегії, інноваційність, теоретико-методологічне підґрунтя, партнерські відносини, інноваційні підходи, глобальні виклики, регіональний розвиток, конкурентні переваги.

Annotation. The article conducts an in-depth study of the concept of «benchmarking», clarifies its definition, and outlines its role in shaping modern managerial decisions aimed at enhancing the competitiveness of business entities. It is established that benchmarking is a comprehensive strategic management tool based on the systematic analysis of best practices employed by competitors or other organizations with similar business processes.

The primary goal of utilizing benchmarking is to optimize business processes through the identification and adaptation of effective solutions that enhance productivity, service quality, and overall management efficiency. Its application contributes to: improving the rational use of resources, increasing the competitiveness of products and services, optimizing the company's marketing strategies, enhancing managerial support through quicker adoption of optimal decisions, and achieving long-term stability by developing innovative management approaches.

Theoretical justification for integrating benchmarking into the activities of business structures has been provided, including an analysis of its key stages. It has been demonstrated that the systematic use of benchmarking enables companies to create a sustainable development model focused on innovation and competitiveness.

Despite the high potential of benchmarking, its application in Ukraine remains limited. The main challenges include the absence of a unified theoretical and methodological framework, the lack of transparency in business information, a low level of development of partnerships between business entities, and insufficient capacity of enterprises to implement innovative management approaches.

In the context of contemporary global challenges, benchmarking is acquiring new functions. Its methodology is actively applied not only in business but also in public administration, regional development, healthcare, education, and environmental management.

Integrating benchmarking into the strategic management of enterprises creates unique opportunities for achieving competitive advantages. It allows not only for the adaptation of best practices but also for the cultivation of a culture of continuous improvement. Despite existing challenges in Ukraine, the potential of benchmarking remains significant, and its further implementation could become a key to the successful development of national enterprises in the long term.

Keywords: benchmarking, competitiveness, strategic management, analysis, business processes, optimization, productivity, efficiency, management, resources, products, services, marketing strategies, innovativeness, theoretical and methodological framework, partnership relations, innovative approaches, global challenges, regional development, competitive advantages.

Вступ

У сучасних наукових дослідженнях є загальне визнання важливості бенчмаркінгу як інструменту для ефективного розвитку та управління бізнес-процесами, які безпосередньо впливають на загальну конкурентоспроможність і ефективність підприємства. Вивчення цього методу залучає як вітчизняних, так і зарубіжних учених, серед яких можна виділити роботи таких дослідників, як Грецак М. Г., Березін В. С., Дубовик О. А., Дробиш І. І., Прищепя В. А., а також західних теоретиків, як Т. Бенделл, А. Бйорн, В. Буркер, Дорошук Г. А., Меренюк Т. В., Штейн О. В., Квятко Т. М. Ці вчені займалися аналізом та адаптацією теоретичних концепцій бенчмаркінгу для потреб вітчизняної економіки та довели його ефективність у контексті сучасних управлінських практик [10].

Зокрема, можна виділити роботи таких видатних дослідників у сфері управлінських систем та якості, як Е. Демінг, К. Ісікава та Ф. Кросбі, чії роботи стали основою для розробки методів, що стосуються впровадження бенчмаркінгу в бізнес-процеси. Їхні наукові праці охоплюють різні аспекти якості управлінських рішень і оцінки бізнес-процесів, а також допомагають систематизувати застосування найкращих практик у підприємницькому середовищі.

Дж. Джурана, Т. Тагуті та У. Шухарт також внесли значний вклад у формулювання методологічних засад застосування бенчмаркінгу у різних сферах, пропонуючи концепції, що дають змогу підприємствам досягати високої ефективності [9].

Також, варто відзначити, що бенчмаркінг сьогодні є не тільки інструментом поліпшення бізнесу, але й важливим аспектом для дослідження та реалізації стратегії інновацій у веденні бізнесу. Серед новітніх досліджень важливу роль відіграють роботи вчених, які досліджують застосування бенчмаркінгу в галузях, пов'язаних із стійким розвитком, цифровими технологіями та управлінськими трансформаціями в умовах глобалізації. Тому, такі видатні науковці, як-от Портер, Барнс і Маккензі, надають вагоме значення розвитку бенчмаркінгу як частини стратегічного управління в умовах високої конкуренції на світових ринках [13].

Сумарно, можна сказати, що розвиток теорії та практики бенчмаркінгу спирається на багатий науковий спадок як національних, так і міжнародних дослідників, які підкреслюють значення цього інструменту для досягнення успіху та інновацій в управлінні бізнесом.

Тема застосування бенчмаркінгу в діяльності підприємств була предметом численних досліджень і аналізів з боку науковців та авторів статей, що розглядають цей інструмент як важливий для підвищення ефективності бізнес-процесів. Однак, незважаючи на значну кількість наукових праць, значна частина з них не приділяє належної уваги вивченню бенчмаркінгу в конкретних функціональних сферах, зокрема в логістиці, що є критично важливим аспектом сучасного управління ланцюгами постачання.

Зарубіжні публікації, на жаль, часто обмежуються окремими випадками або фрагментарними дослідженнями, що описують окремі елементи логістичних практик, без комплексного аналізу методології та ефективності застосування бенчмаркінгу в цій сфері. Більшість з них не враховує детальний підхід до інтеграції бенчмаркінгу у стратегічне управління ланцюгами постачання, що знижує їх практичну цінність у контексті реального впровадження.

Оскільки, ефективне управління логістичними процесами є ключовим фактором конкурентоспроможності підприємств, – виникає потреба в більш ґрунтовному та всебічному дослідженні використання бенчмаркінгу в даній сфері. Це дозволить розширити можливості застосування цього інструменту серед вітчизняних підприємств та допоможе розробити методологічні рекомендації для інтеграції кращих світових практик у логістичну діяльність на національному рівні.

Таким чином, наукові дослідження в цій галузі повинні зосереджуватися на глибшому вивченні та розвитку методів ефективного впровадження бенчмаркінгу в логістичні системи, а також на розробці інструментів, які можуть допомогти українським підприємствам досягати високих

результатів через адаптацію найкращих міжнародних практик у логістиці та управлінні ланцюгами поставок.

Результати

Бенчмаркінг – це техніка, спрямована на вдосконалення діяльності підприємства або продукту. Суть бенчмаркінгу полягає в тому, що береться процес, організований значно ефективніше, ніж у досліджуваному підприємстві, проводиться його ретельний аналіз, потім здійснюється порівняння, після чого впроваджуються вдосконалення, що відповідають потребам даного підприємства.

Основною особливістю бенчмаркінгу як підходу, – є адаптація принципів, що застосовуються у більш успішних підприємствах. Якщо просто перейняти чужі підходи без адаптації, вони не принесуть бажаного результату, оскільки не буде врахована специфіка вихідної структури. Саме тому, для бенчмаркінгу підходять не лише прямі конкуренти, а й підприємства, що орієнтуються на іншу цільову аудиторію, або навіть ті, що працюють у зовсім інших сферах, але мають успішні практики. Наслідками бенчмаркінгу є кардинальні покращення, але лише у випадку, якщо перед початком процесу буде здійснено глибоке розуміння власних процесів.

Бенчмаркінг, як стратегічний інструмент управління, був уперше концептуалізований у 1972 році у Сполучених Штатах Америки. Дослідницька та консалтингова організація PIMS (Profit Impact of Market Strategy, або «Вплив ринкової стратегії на прибуток») встановила, що ефективне рішення для підвищення конкурентоспроможності може бути знайдене через детальне вивчення найкращих практик інших компаній, які досягли успіху в аналогічних умовах. Цей підхід підкреслив важливість аналізу зовнішнього середовища для виявлення сильних сторін конкурентів і їхнього інтегрування у власну діяльність [8].

Наприкінці 1980-х років бенчмаркінг почав активно використовуватися в США, зокрема після заснування в 1987 році Національної нагороди якості Малкольма Болдріджа.

Премія якості Малкольма Болдріджа (Malcolm Baldrige National Quality Award) названа на честь міністра торгівлі США. Цей закон оголосив війну низькій якості з метою захисту американських компаній від тиску з боку конкурентів і подолати економічний спад 1980-х років [7].

Метою премії було підвищити значущість якості в роботі американських підприємств. Головними вимогами для отримання премії Болдріджа стали, – задоволення споживача, успіхи в бізнесі та конкурентоспроможність, збільшення обсягів продажу і прибутковість, а також відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO серії 9000. Починаючи з 1991 року, використання бенчмаркінгу стало обов'язковою умовою для претендентів на отримання цієї нагороди, що дало потужний поштовх до впровадження цього інструменту в корпоративне управління [6].

У 1994 році у Великій Британії почав виходити науковий журнал «Бенчмаркінг» (Benchmarking), який став основною платформою для обміну досвідом, новими ідеями та результатами досліджень у цій галузі [2].

Основна увага бенчмаркінгу зосереджується на питанні, чому інші компанії досягають більшого успіху. Сутність і мета цього процесу полягають у визначенні відмінностей між організацією та її аналогами, аналізі причин цих розбіжностей і пошуку шляхів для вдосконалення об'єктів бенчмаркінгу. Для ефективного проведення бенчмаркінгу необхідно мати доступ до релевантної інформації про конкурентів, без якої досягнення результатів буде ускладненим.

Об'єкти бенчмаркінгу можуть включати: методи, процеси, технології, якісні характеристики продукції, а також показники фінансово-господарської діяльності підприємств чи їхніх структурних підрозділів. При дослідженні виробничих процесів, методів чи технологій виготовлення і реалізації продукції основну увагу зосереджують на виявленні резервів для зниження виробничих витрат та підвищення конкурентоспроможності продукції.

Хоча, бенчмаркінг може здатися схожим на конкурентну розвідку, насправді він є більш структурованим, деталізованим та формалізованим процесом, порівняно з підходом конкурентної розвідки. Суть бенчмаркінгу полягає в постійному систематичному пошуку та впровадженні

найкращих практик, які дозволяють організації досягати більш високого рівня досконалості. Бенчмаркінг є інструментом для вдосконалення діяльності та практик найвищої якості, базуючись на найкращому досвіді в відповідній сфері.

Основною метою бенчмаркінгу є виявлення негативних відхилень у ключових показниках діяльності підприємства, визначення причин таких відхилень та розробка рекомендацій для їх усунення. На відміну від традиційних маркетингових досліджень, бенчмаркінг має безперервний характер. Це означає, що його реалізація передбачає циклічність процесів удосконалення управління, а результати завжди аналізуються, коригуються та використовуються для подальшого розвитку [3].

Під час впровадження бенчмаркінгу важливим є правильний вибір його виду, який залежить від об'єкта та предмета аналізу. Наприклад, підприємство може мати за еталон конкретного конкурента чи прагнути знайти найкращі практики в суміжних або навіть інших галузях. Це дозволяє створювати конкурентні переваги, підвищувати ефективність і забезпечувати довгостроковий розвиток і прибутковість [5].

Порівняння з іншими підприємствами здійснюється за такими ключовими напрямками:

Оцінка рівня ефективності – визначення продуктивності основних процесів та результатів діяльності.

Ідентифікація розриву в ефективності – аналіз диспропорцій у ключових процесах чи продуктах.

Причинний аналіз – дослідження чинників, що спричинили розриви в ефективності.

Розробка рекомендацій – формування практичних шляхів усунення розривів.

На етапі визначення показників оцінювання аналізуються підприємства-конкуренти, а результати порівнюються з показниками найсильніших гравців на ринку. Для цього обчислюють показники абсолютної конкурентної сили, які розраховуються як алгебраїчна сума різниць між оцінками досліджуваних підприємств і найвищими оцінками серед конкурентів [1].

Контроль і оцінювання результатів впроваджених змін є фінальною, але не завершальною стадією бенчмаркінгового процесу. Моніторинг здійснюється шляхом аналізу ключових показників ефективності, які відображають вплив змін на основні процеси діяльності. Цей підхід дозволяє не лише виявляти нові проблеми, але й постійно вдосконалювати діяльність підприємства, утворюючи циклічний процес постійного вдосконалення.

У сучасних умовах високої конкуренції та глобалізації бенчмаркінг стає невід'ємною частиною стратегічного управління. Його застосування сприяє не лише підвищенню конкурентоспроможності, але й формуванню корпоративної культури, орієнтованої на інновації та розвиток. Завдяки системному аналізу досвіду інших компаній, підприємства отримують унікальні можливості для оптимізації власної діяльності та зміцнення своїх позицій на ринку [11].

У сучасній економічній практиці господарювання застосовуються різноманітні види бенчмаркінгу, які забезпечують системний підхід до аналізу діяльності підприємств. Залежно від об'єкта порівняння, бенчмаркінг поділяють на кілька ключових типів:

Конкурентний бенчмаркінг. Цей вид передбачає порівняння якості роботи підприємства з його прямими конкурентами. Зазвичай проводиться в межах однієї галузі, що дозволяє виявити сильні та слабкі сторони конкурентів. Широкого застосування набули *бенчмаркінгові альянси*, що об'єднують 2–3 підприємства для обміну даними та спільного вивчення найкращих практик. Такий підхід сприяє створенню конкурентних переваг і підвищенню ефективності управління.

Внутрішній бенчмаркінг. Це порівняння результатів і якості роботи різних підрозділів або філій у межах одного підприємства. Внутрішній аналіз дозволяє виявити найбільш ефективні підрозділи, оптимізувати внутрішні процеси та забезпечити рівномірний розподіл ресурсів. Зазвичай розрізняють такі види внутрішнього бенчмаркінгу:

Бізнес-процес – порівняння процесів та впровадження кращих практик;

Історичний – порівняння результатів компанії за попередні періоди та сьогодні;

Загальний – порівняння показників одного підрозділу з іншим.

Зовнішній бенчмаркінг. Зосереджений на аналізі діяльності підприємств поза межами організації. Особливу увагу приділяють вивченню галузевих лідерів, які мають значні конкурентні переваги. Зовнішній бенчмаркінг дозволяє переймати найкращі практики та впроваджувати їх у власну діяльність. Зовнішній бенчмаркінг прийнято поділяти на:

Конкурентний – порівняння діяльності своєї компанії з конкурентами;

Синергетичний – застосування позитивного досвіду з будь-якої схожої галузі.

Галузевий бенчмаркінг. Цей вид спрямований на порівняння підприємств однієї галузі, які не є прямими конкурентами. Основною перевагою є обмін ідеями між керівниками підприємств, що дозволяє підвищувати ефективність за рахунок спільних рішень.

Міжгалузевий бенчмаркінг. Передбачає аналіз підприємств різних галузей. Такий підхід дає змогу запозичувати нестандартні рішення, які можуть бути ефективно адаптовані до специфіки певної галузі.

Міжнародний бенчмаркінг. Це вивчення та аналіз еталонних практик у глобальному масштабі. Оскільки всередині країни кількість бенчмаркінгових партнерів може бути обмеженою, міжнародний бенчмаркінг дозволяє отримати доступ до найуспішніших стратегій з усього світу. Такий підхід є надзвичайно важливим у контексті глобалізації економіки.

Залежно від аспекту аналізу, виділяють наступні види бенчмаркінгу:

Функціональний бенчмаркінг. Це порівняння характеристик певних функцій, виконуваних у підприємствах одного профілю. Наприклад, досліджується ефективність маркетингових, виробничих або логістичних процесів. Функціональний підхід дозволяє деталізувати аналіз та зосередитися на конкретних аспектах діяльності.

Процесний бенчмаркінг. Спрямований на вивчення бізнес-процесів у підприємствах, які не є прямими конкурентами, але мають схожі операційні цикли. Наприклад, аналізується послідовність процедур обслуговування клієнтів або організація логістичних операцій. Це сприяє вдосконаленню власних процесів через адаптацію найкращих практик.

Бенчмаркінг результатів діяльності. Основний акцент робиться на порівнянні кінцевих результатів, які зазвичай виражаються у кількісних показниках, таких як рентабельність, продуктивність чи витрати. Такий підхід дозволяє оцінити ефективність стратегій і виявити сфери для покращення.

Стратегічний бенчмаркінг. Це системний процес порівняння, який орієнтований на оцінювання альтернатив, розробку стратегій та вдосконалення продуктивності. У фокусі стратегічного аналізу – дослідження довгострокових цілей та способів їх досягнення через вивчення успішних прикладів інших компаній.

Застосування різних видів бенчмаркінгу дозволяє підприємствам оптимізувати свою діяльність, підвищувати конкурентоспроможність і адаптуватися до швидких змін ринкового середовища. Глобальний характер сучасного бізнесу вимагає інтеграції міжнародних практик і впровадження інновацій, що робить бенчмаркінг незамінним інструментом стратегічного управління.

В Україні бенчмаркінг залишається відносно новим напрямом у сфері ведення бізнесу, проте його важливість для підвищення конкурентоспроможності підприємств поступово усвідомлюється. Основною перешкодою на шляху широкого впровадження цього методу є обмежена доступність відкритої інформації про діяльність підприємств. До таких даних належать показники обсягів продажів, фінансові звіти, методики управління внутрішніми процесами тощо. Закритість інформації ускладнює створення ефективних порівняльних баз даних, які є необхідними для повноцінного аналізу [12].

Попри труднощі, обмін досвідом між підприємствами в Україні активно відбувається через особисті зв'язки та участь у професійних заходах, таких як виставки, конференції, семінари. Важливу роль у цьому відіграють галузеві та спеціалізовані асоціації, а також неформальні об'єднання

керівників компаній. Подібна комунікація є джерелом цінної інформації для аналізу і впровадження інновацій.

Значним кроком до розвитку інфраструктури бенчмаркінгу в Україні стала ініціатива компанії «Бізнес Солюшенз» (Business Solutions), яка запустила проєкт «Бенчмаркінг-2000». У ньому взяло участь близько 100 підприємств, що стало однією з перших спроб системного підходу до впровадження бенчмаркінгу на національному рівні [4].

Ще одним помітним прикладом стало проведення у 2021 році Національною асоціацією цукровиків України «Укрцукор» бенчмаркінгового аналізу процесу вирощування цукрових буряків. У межах дослідження були виявлені значні відмінності у врожайності цієї культури навіть у межах одного району, що дозволило визначити ключові фактори впливу та шляхи підвищення ефективності аграрних підприємств [5].

Серед підприємств, які успішно впроваджують бенчмаркінг, можна виділити такі відомі компанії, як ПрАТ «Оболонь», ПАТ «Фармак» та «Сандора». Їхній досвід підтверджує, що бенчмаркінг, за умови дотримання принципів систематичності та відповідності чіткому плану дій, є дієвим інструментом для досягнення позитивних змін. Ці компанії використовують методіку для підвищення якості продукції, вдосконалення бізнес-процесів і зростання своєї частки на ринку [6].

Сучасні інформаційні технології створюють нові можливості для впровадження бенчмаркінгу в Україні. Використання Big Data дозволяє проводити детальніші аналізи великих масивів даних, а системи штучного інтелекту та машинного навчання сприяють більш точному прогнозуванню результатів. Крім того, розвиток платформ для автоматизованого збору та аналізу даних спрощує доступ до необхідної інформації, навіть за умови її обмеженої відкритості [12].

У контексті глобалізації українські компанії дедалі частіше звертаються до міжнародного бенчмаркінгу, що дозволяє їм порівнювати свою діяльність із кращими світовими практиками. Наприклад, участь у міжнародних програмах та обмін досвідом з іноземними партнерами сприяє інтеграції інноваційних підходів.

Сучасні приклади успішного використання міжнародних практик в Україні свідчать про високий адаптивний потенціал бенчмаркінгу в умовах ринку, що часто зазнає як зовнішнього тиску, так і внутрішніх викликів. Зокрема, низка підприємств у таких галузях, як агропромисловість, інформаційні технології та роздрібна торгівля, успішно інтегрували передові методи управління, адаптуючи їх до специфіки українського ринку. Це дозволило їм не тільки підвищити свою ефективність, але й забезпечити стійкість в умовах глобальних економічних змін та локальних ринкових коливань.

Такі підприємства, використовуючи міжнародний досвід, вдосконалили свої стратегії управління, що дозволило їм покращити не лише операційну діяльність, але й конкурентоспроможність. Завдяки бенчмаркінгу вони змогли виявити найкращі практики і досягнення в своїх галузях, адаптуючи їх до конкретних умов і потреб українського ринку. Це підкреслює важливість гнучкого підходу до управлінських інструментів, які здатні швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища та внутрішні бізнес-виклики.

Для подальшого розвитку бенчмаркінгу в Україні необхідно створити національні центри підтримки цієї практики, які б забезпечували консультування підприємств, розробку рекомендацій та доступ до баз даних для аналізу. Інтеграція бенчмаркінгу у програми навчання менеджерів і підприємців сприятиме поширенню методіки на всіх рівнях бізнесу.

Успішна реалізація бенчмаркінгу сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українських підприємств не лише на внутрішньому, а й на міжнародному ринках. Оскільки ця методика дозволяє підприємствам оперативного реагувати на зміни у ринковому середовищі, вона має стати одним із ключових інструментів управління в умовах сучасних економічних викликів.

Великі транснаціональні корпорації традиційно надають особливого значення бенчмаркінгу як у глобальному масштабі, так і в межах внутрішніх процесів. У глобальному контексті вони використовують цей метод для аналізу ринків, конкурентів та бізнес-процесів, що дозволяє

адаптувати стратегії до умов міжнародного середовища. Одночасно, забезпечення досягнення внутрішніх цільових показників продуктивності, таких як обсяги продажів, рівень впровадження інновацій чи навчання персоналу, також є важливим напрямом для впровадження бенчмаркінгу [11].

Лідери ринку активно застосовують порівняльний аналіз для ухвалення стратегічних рішень високого рівня. Наприклад, бенчмаркінг сприяє оцінюванню доцільності виходу на нові ринки чи впровадженню змін в операційній діяльності. Такий підхід дозволяє не лише підвищити ефективність окремих процесів, а й формувати довгострокову конкурентну стратегію, яка враховує найкращі світові практики.

Керівники невеликих компаній також активно використовують бенчмаркінг як інструмент для оцінки своєї ефективності у порівнянні з конкурентами. Для них цей метод є можливістю висвітлити свої сильні сторони та виявити області, що потребують вдосконалення. Завдяки бенчмаркінгу малі підприємства отримують інформацію про схему витрат, продуктивність працівників, а також дохід, який потенційно може бути досягнутий за умов оптимізації діяльності.

Найважливішою перевагою підприємства, що інтегрувало бенчмаркінг у свою діяльність, є перехід до системного та безперервного вдосконалення. Це дозволяє підприємствам не лише підтримувати високий рівень конкурентоспроможності на ринку, але й оперативно адаптуватися до змін зовнішнього середовища. Постійне вдосконалення процесів сприяє розвитку культури інноваційності та залучення співробітників до пошуку рішень, що забезпечують довгострокову стабільність бізнесу [13].

Сфера застосування бенчмаркінгу виходить за межі суто економічних процесів. Він активно використовується в управлінні розвитком країн, регіонів і міст. Наприклад, методологія бенчмаркінгу застосовується для оцінки поточного стану економічних, соціальних та екологічних процесів, що дозволяє визначити пріоритетні напрями реалізації стратегічних заходів.

Зокрема, у сфері міського планування бенчмаркінг допомагає порівнювати ключові показники розвитку різних міст, таких як інфраструктура, рівень зайнятості, якість життя та екологічна ситуація. Це дозволяє органам місцевого самоврядування визначити найкращі практики, які можуть бути адаптовані до умов конкретного регіону.

Сучасні технології відкривають нові можливості для розширення сфери використання бенчмаркінгу. Наприклад, розвиток цифрових платформ дозволяє створювати бази даних для порівняльного аналізу в реальному часі. Інструменти штучного інтелекту сприяють більш детальному аналізу великих масивів даних, що підвищує точність прогнозування та оптимізації процесів.

Крім того, бенчмаркінг знаходить застосування у галузях охорони здоров'я, освіти та культури. Наприклад, у системі охорони здоров'я він використовується для порівняння ефективності лікувальних установ, що дозволяє впроваджувати найкращі практики для покращення якості медичних послуг.

Бенчмаркінг є потужним інструментом, що дозволяє підприємствам і організаціям різних рівнів вдосконалювати свої процеси, підвищувати ефективність і забезпечувати довгострокову стійкість. Його застосування сприяє не лише економічному зростанню, а й вирішенню соціальних та екологічних завдань, що робить бенчмаркінг універсальним інструментом управління в умовах сучасних викликів [11].

Для успішного впровадження бенчмаркінгу українським підприємствам необхідно починати з комплексного внутрішнього аналізу своїх бізнес-процесів, а вже після цього переходити до порівняння з кращими практиками інших підприємств. Це дозволить чітко визначити сильні та слабкі сторони власних операцій, а також можливості для подальшого удосконалення. Важливим чинником є доступ до достовірної та актуальної інформації про діяльність конкурентів, а також можливість встановлення партнерських відносин з міжнародними підприємствами для обміну досвідом.

Одним із ключових аспектів є адаптація методів бенчмаркінгу до специфіки конкретного бізнесу. Це дозволить не лише узгодити міжнародні практики з місцевими умовами, але й зробити

процеси більш ефективними та результативними. Застосування таких методик допоможе підприємствам не тільки підвищити продуктивність, але й знизити витрати, забезпечивши стійке зростання та конкурентоспроможність на ринку.

Висновки

У сучасних умовах управління логістичними процесами значну роль відіграє проведення бенчмаркінгових досліджень, які стають необхідним інструментом для багатьох компаній. Це дозволяє провідним підприємствам на міжнародному рівні переглядати та оптимізувати свої процеси організації та управління ланцюгами поставок, спираючись на досвід як вітчизняних, так і міжнародних практик. Такий підхід сприяє підвищенню ефективності операцій та конкурентоспроможності компаній на відповідних ринках.

Попри те, що використання бенчмаркінгу серед українських підприємств поки що не є широкопоширеним, його потенціал для створення стабільних та адаптивних бізнес-моделей є надзвичайно високим. Особливо це актуально в умовах глобалізації та постійного конкурентного тиску. Завдяки впровадженню бенчмаркінгу підприємства отримують унікальні можливості для оптимізації своїх бізнес-процесів і, як результат, для досягнення значного підвищення ефективності своєї діяльності.

Використання бенчмаркінгу дозволяє господарюючим суб'єктам об'єктивно оцінити свою ефективність, порівнюючи власні досягнення з показниками конкурентів, що дає змогу виявити не тільки сильні, а й слабкі сторони їхньої діяльності. Це дозволяє оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища та адаптувати свої стратегії під нові вимоги ринку, що особливо важливо для забезпечення довгострокового розвитку та підтримки конкурентоспроможності на національному та міжнародному рівнях.

Бенчмаркінг набуває критичної важливості для українських підприємств у періоди економічних криз та нестабільності ринку. Суть цього інструменту полягає в порівнянні власних бізнес-процесів та результатів з найкращими практиками та досягненнями на ринку. Сьогодні підприємства стикаються з низкою викликів: змінами в економіці, обмеженим доступом до фінансових ресурсів, коливаннями попиту і відсутністю точних прогнозів розвитку. В цих умовах бенчмаркінг може стати ефективним інструментом для досягнення стійких конкурентних переваг і забезпечення стабільності бізнесу.

Особливе значення бенчмаркінг набуває в часи економічних криз, коли підприємства потребують надійних антикризових стратегій для підвищення ефективності та конкурентоспроможності. Використовуючи бенчмаркінг, компанії мають можливість отримати об'єктивну оцінку власної діяльності в порівнянні з лідерами галузі, що дозволяє не лише виявити слабкі місця, а й впровадити кращі практики для оптимізації бізнес-процесів.

Список використаних джерел

1. Біляковська О.О. бенчмаркінг як важливий інструмент удосконалення системи управління якістю освіти в університеті. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*. 2021. № 201. С. 10-13. DOI: <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-201-10-13>
2. Бондарчук О. М., Темченко Г. В., Астаф'єва К. О. Використання принципів бенчмаркінгу для забезпечення підвищення ефективності діяльності. *Ефективна економіка*. 2021. № 3. DOI: [10.32702/2307-2105-2021.3.69](https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.3.69)
3. Головчук Ю. О., Середницька Л. П. Бенчмаркінг у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства. *Бізнес Інформ*. 2020. №5. С. 419-426. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-5-419-426>
4. Ковальов, А. І., Саєнсуєс, М. А., Богданов, Д. Д. SCQA, Agile і бенчмаркінг для адаптації стратегічного маркетингу сервісних ІТ-компаній в умовах війни. *Проблеми сучасних*

- трансформацій. Серія: економіка та управління. 2024. № 15. DOI: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-15-04-07>*
5. Крамарчук С., Баб'як Г., Дяків О. Аспекти застосування бенчмаркінгу як інструменту антикризового управління підприємствами України на етапі сучасних викликів. *Економіка та суспільство. 2024. № 68. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-68-14>*
 6. Пшенишна К. М., Пічугіна М. А. Бенчмаркінг як стратегічний інструмент управління ланцюгами поставок. *Економіка та суспільство. 2023. № 57. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-70>*
 7. Чевганова В. Я., Міняйленко В. Г., Міняйленко І. В., Швед В. М. Особливості застосування бенчмаркінгу для оцінювання потенціалу транспортної компанії. *Modern Economics. 2019. № 14. С. 272-278. DOI: [https://doi.org/10.31521/modecon.V14\(2019\)-42](https://doi.org/10.31521/modecon.V14(2019)-42)*
 8. Шкуренко О. В. Бенчмаркінг як сучасний інструмент розвитку потенціалу підприємства. *Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка. 2020. № 8 (16). DOI: [https://doi.org/10.33296/2707-0654-8\(16\)-13](https://doi.org/10.33296/2707-0654-8(16)-13)*
 9. Шкуренко О. В. Особливості використання інструментарію бенчмаркінгу на підприємстві. *Економіка та організація управління. 2021. № 1 (41). С. 143-151. DOI: <https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.1.14>*
 10. Яновська В., Кириченко Г. Бенчмаркінг ринку транспортних послуг: порівняльний аналіз Україна – ЄС. *Економіка України. 2020. Т. 63 № 12 (709). С. 3-20. DOI: <https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.12.003>*
 11. Dorosh-Kizym M., Babych L., Dorosh M. Innovative tools for marketing research. *Scientific Notes of Lviv University of Business and Law. The series is economical. Lviv. 2023. (39). P.236-245. DOI:<https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/1016>*
 12. Dorosh-Kizym M., Dorosh M. [Business-startups in Ukraine: current state and development prospects](#). *Scientific Notes of Lviv University of Business and Law. The series is economical. Lviv. 2022. 24 (100). P. 3-9. DOI: <https://doi.org/10.32718/nvlvet-e10001>*
 13. Ting Z. Methodology of partner benchmarking in the development of international joint educational projects based on the agile methodology. *Management of Development of Complex Systems. 2022. No. 50. P. 93-101. DOI: <https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.50.93-101>*